

**Роль православного духовенства в развитии исторического краеведения
в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.**

История развития исторического краеведения в Украине в последнее время является объектом пристального изучения в связи с возрастанием интереса к прошлому нашей страны. Одной из ярких страниц в истории становления отечественной науки является деятельность историко-краеведческих обществ, основанных в конце XIX в. по инициативе директора Московского архива Министерства юстиции академика Н.В. Калачова, стремившегося привлечь к работе в подобных организациях «местных любителей старины». Губернские ученые архивные комиссии были созданы Положением Комитета министров «Об учреждении ученых архивных комиссий и исторических архивов», которое было утверждено 13 апреля 1884 г. императором Александром III [1, 4]. Одной из таких организаций стала Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК), созданная в январе 1887 г. Благодаря самоотверженному труду представителей передовой части крымской интеллигенции, входивших в разные годы в состав ТУАК, удалось сохранить немало ценных исторических документов и археологических находок. Среди активистов ТУАК были представители православного духовенства, способствовавшие распространению идей исторического краеведения среди полиэтничного и поликонфессионального населения Крымского полуострова.

В числе лиц, выразивших желание вступить в члены ТУАК после ее открытия, были чиновники различных ведомств, уездные предводители дворянства, земские деятели, преподаватели местных учебных заведений. В Комиссию входили также представители православного духовенства Таврической губернии: епископ Таврический Мартиниак, избранный в мае 1887 г., ректор Таврической духовной семинарии И.П. Знаменский, а также ее инспектор и некоторые педагоги этого учреждения [2, 11]. А на заседании ТУАК 29 октября 1887 г. было принято решение об участии в работе этой историко-краеведческой организации Таврической Духовной Консистории, разбор дел из архива которой стал одним из наиболее успешных мероприятий Комиссии [3, 4–8].

Первый непререкаемый попечитель Комиссии, таврический губернатор А.Н.Всевожский на заседании ТУАК 24 января 1887 г. обратился к присутствующим с речью, в которой подчеркнул всю важность и значимость предстоящей работы Комиссии с архивными материалами: «Если бы эти документы не уничтожались, а могли бы сохраняться, то для историка они представляли бы источник, из которого он мог бы черпать самые верные сведения» [2, 2]. Было также принято решение о том, чтобы лица, ответственные за разбор того или иного архива Таврической губернии, делали на заседаниях Комиссии обстоятельный доклад о рассмотренных ими документах. После этого ТУАК должна была определять степень ценности этих архивных материалов.

Одной из основных задач ТУАК, по определению руководителей этой краеведческой организации, являлась сотрудничество со служителями культа, принадлежавшим к разным конфессиям – в том числе, и с православным духовенством [4, 118]. Следует подчеркнуть, что православные священники, работавшие в Комиссии,

деятельно способствовали формированию археографической коллекции ТУАК. Например, епископ Таврический Мартиниак был избран в состав комиссии, которая собирала сведения о хранящихся в церквях и монастырях полуострова древностях [5, 16]. Особенно большой объем работы в архивах учреждений Таврической губернии выполнял ректор Духовной семинарии, протоиерей И.П. Знаменский [6, 34].

Важным направлением деятельности Комиссии была работа с учащейся молодежью губернии. Преподавателями учебных заведений – членами ТУАК, устраивались публичные благотворительные лекции, посвященные той или иной проблеме, связанной с историей и археологией России в целом, и Крыма, в частности. Поощрялось также участие в работе Комиссии молодых людей, обучавшихся в гимназиях и училищах Симферополя, а также других городов полуострова; уделялось внимание музейной работе. Популярной формой работы с воспитанниками учебных заведений губернии были экскурсии, проводившиеся для них по историческим местам полуострова. Итогом такой просветительской деятельности стал выпуск членами ТУАК нескольких научно-популярных сборников, в которых были напечатаны очерки по истории Крыма. Помимо этого, Комиссия занималась и духовно-нравственным воспитанием молодежи. Так, например, к 900-летию Крещения Руси был подготовлен специальный выпуск «Известий ТУАК», в котором были опубликованы материалы, посвященные этому знаменательному событию.

Значителен вклад представителей православного духовенства в формирование библиотечного фонда и музейной коллекции ТУАК. Например, с Комиссией плодотворно сотрудничал преподаватель Таврической духовной семинарии, наблюдатель церковно-приходских школ А.В.Иванов, член ТУАК с 1887 г. Он передал в дар ее библиотеке 13 книг богословского содержания собственного сочинения. С 1898 г. педагог вступил в должность хранителя музея древностей и библиотекаря ТУАК, а в 1904 г. его избрали товарищем (заместителем) председателя Комиссии [7, 18]. А.В. Ивановым было рассмотрено 58 архивных дел [4, 118]. Поступали в библиотеку книги и от преподавателей Таврической духовной семинарии П.В. Маслова (члена ТУАК с 1904 г., хранителя музея древностей Комиссии с 1912 г.), Д.С. Спиридонова (члена ТУАК с 1907 г.) и П.В. Чиннова (члена ТУАК с 1911 г., библиотекаря ТУАК с апреля 1912 г.). Жертвовали книги и член ТУАК с 1896 г., настоятель кафедрального Александро-Невского собора протоиерей А.Г. Назаревский, преподаватель Тульской духовной семинарии, хранитель Тульской палаты древностей Н.И. Троицкий (член ТУАК с 1909 г.), а также протоиерей А. Лебединцев [7, 16–27]. Многолетние контакты существовали у Комиссии со Св. Синодом, а с 1906 г. между ними был налажен обмен книгами и другими изданиями. В числе организаций, с которыми ТУАК обменивалась научной и научно-популярной литературой, были: Церковное историко-архивное общество Казанской епархии, Черниговское епархиальное древлехранилище, Минский и Псковский историко-архивные комитеты, Тульская епархиальная палата древностей и др. Тесно сотрудничала ТУАК с редакциями таких периодических изданий, как «Таврические епархиальные ведомости» и «Таврический церковно-общинный вестник».

Авторитет, которым пользовались представители православного духовенства среди населения, а также их образованность и эрудиция во многом способствовали тому, что Комиссии удалось провести ряд успешных мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия Крымского полуострова. Прежде всего, это касается

архитектурных и исторических памятников, связанных с историей существования православной церкви в Крыму, а также некоторых археологических древностей. Осмотр пещерных монастырей и храмов в Юго-Западном Крыму, ходатайства к вышестоящему губернскому начальству о необходимости реставрации пришедших в упадок зданий церковного культа, составление карты археологических памятников Таврической губернии – вот далеко не полный перечень шагов, предпринимавшихся священниками-членами ТУАК. Кроме того, следует упомянуть о многочисленных научных докладах и сообщениях, которые делали на заседаниях Комиссии представители православного духовенства по поводу тех или иных событий крымской истории.

В разные годы членами Таврической ученой архивной комиссии состояли: священник Н.И. Бортовский (член ТУАК с 1919 г.), профессор Таврического университета, экономист, выдающийся философ, богослов, публицист и общественный деятель священник С.Н. Булгаков (член ТУАК с 15 ноября 1919 г.), архиепископ Таврический и Симферопольский Дмитрий (Абашидзе) – почетный член ТУАК с 1917 г., священник А.М.Зверев (член ТУАК с 1914 г., впоследствии – архиепископ Елецкий Сергей, в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви причислен к лику святых), епископ Березовский Ирinarх (член ТУАК с 1914 г.), последний смотритель Симферопольского духовного училища А.И. Леонтьев (член ТУАК с 1913 г.), священник П.И. Медведков (член ТУАК с 1913 г.), священник А.В. Михайловский (член ТУАК с 1915 г.), священник А.П.Сердобольский (член ТУАК с 1900 г.), епископ Сильвестр (член ТУАК с 1915 г.), ученый и педагог Д.С. Спиридонов (член ТУАК с 1907 г., причислен в 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной церкви к лику святых); общественный деятель, последний Керченский городской голова священник В.Г. Станиславский (член ТУАК с 1900 г.), епископ Полтавский Феофан (член ТУАК с 1911 г.), протоиерей Я.Я. Чепурин (член ТУАК с 1889 г.) и многие другие.

Таким образом, православное духовенство сыграло важную роль в деле развития идей исторического краеведения в Таврической губернии во 2-й половине XIX – начале XX в. Служители православной церкви активно способствовали формированию мировоззрения у подрастающего поколения, этнической и конфессиональной толерантности, содействовали сохранению исторического и культурного наследия Крыма.

Примечания

1. Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887–1931). – Симферополь, 2004.
2. Протокол открытия Таврической Ученой Архивной Комиссии в г. Симферополе // ИТУАК. – 1897. – № 1.
3. Протокол заседания ТУАК от 29 октября 1887 г. // ИТУАК. – 1887. – № 2.
4. Лашков Ф.Ф. Отчет о деятельности ТУАК за 1887–1888 гг. // ИТУАК. – 1889. – № 7.
5. Протокол заседания ТУАК от 30 мая 1887 г. // ИТУАК. – 1897. – № 1.
6. Непомнящий А.А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. – Симферополь, 2005.
7. [Колесникова Н.Н.] Список лиц, пожертвовавших книги в библиотеку Таврической ученой архивной комиссии // Таврика. Сборник статей. – Симферополь, 1998.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006